

**COPLAS NUEVAS GLOSADAS EN DECIMAS
PARA CANTAR LOS AFICIONADOS.**

Casarme yo me casara
pero tengo mucho miedo
que el ganado femenino
hace volver á Marcos, Cornelio.

La bandera de S. Marcos,
acompaña á muchos hombres
sin distincion de los pobres
ni á solteros ni casados
ni á viudos ni amancebados
cada cual tiene en su casa
esta tal indigna raza
que se estila en estos tiempos
y sino fuera por eso
casarme yo me casara.

Tambien á los caballeros
les digo que listos vivan
y no consientan visitas
mientras van á los empleos
á comer les dan carnero,
con algunos lechuginos
no reparan si son linos
y al instante le bacen cabra
porque es la peor canalla
el ganado femenino.

El ser casado es verdad
que es un gusto y un placer,
pero suele suceder
con mucha facilidad
el venírsela á pegar
mientras el rompe sus huesos
para ganar el sustento
y cumplir con sus deberes
yo buscaria mugeres
pero tengo mucho miedo.

Ellas no reparan nada
ni menos algunos hombres
que en habiendo Ste. Thome
toman oro y toman plata
y se los llevan á casa
sin que lo sep. su dueño
que ellos en viendo dinero
se ponen como los locos
que á su marido mui pronto
le hacen ser Marcos Cornelio.

El que de muger se fia
mui poco del mundo sabe
pues aunque es arca cerrada
todos tenemos la llave.

No entienden el que es mania
ni el que quiere criticar
que es un hecho sin porfia
que al fin la suele pagar
el que de muger se fia.

Nadie una mano se lave
ni beba de una agua sola
ni sea en amor suave
que el uno corre la bola
mui poco del mundo sabe.

Nunca adelantará nada
el hombre con su locura
la muger será obsequiada
y estará poco segura
aunque sea arca cerrada.

No es facil guardar el ave
con esa jaula ton baja
y asi ninguno se alabe
que de esa grande cerraja
todos tenemos la llave.

FIN

TORTOSA: Imprenta de la Viuda é hijos. de J. A. Ferreres.